

EL PROTAGONISMO DE CHINA EN LAS FINANZAS INTERNACIONALES

China's protagonism in International Finances

Dra. Elda Molina Díaz

Centro de Investigaciones de Economía Internacional
Universidad de La Habana
molina@ciei.uh.cu

MsC. Eduardo Regalado Florido

Centro de Investigaciones de Política Internacional
Instituto Superior de Relaciones Internacionales
eregalado@cipi.cu

.....

Recibido: Enero 2019

Aceptado: Enero 2019

.....

Resumen

El artículo aborda el creciente papel de China en las finanzas internacionales, enfatizando en el ascenso en su posición como prestamista e inversionista en el mundo. También actualiza acerca de los avances en el proceso de internacionalización del yuan, y en el fortalecimiento de sus instituciones financieras en comparación con sus homólogos en el mundo.

Palabras Clave: China, yuan, inversiones, préstamos, sistema bancario, mercados de valores.

Abstract

This piece addresses China's growing role in international finances, emphasizing its raising position as lender and investor in the world. It also updates on gains in the Yuan's internationalization process and the strengthening of its financial institutions compared to similar entities in the world.

Key words: China, Yuan, investments, loans, banking system, securities markets.

Introducción

El protagonismo de China en las finanzas internacionales ha venido creciendo de manera sostenida, en particular en los últimos años, de modo que ya hoy se puede afirmar que es un actor de peso en esta esfera. No sólo por su posición como receptora de recursos financieros, que continúa siendo relevante, aunque ello fue así desde que el país comenzó su proceso de reforma y apertura; sino porque en la actualidad se destaca de manera importante como proveedora de recursos financieros al resto del mundo.

Asimismo, el yuan se ha vuelto una moneda internacional, con un uso cada vez más amplio en el comercio y las inversiones fuera de sus fronteras. Por otra parte, sus instituciones financieras, bancarias y no bancarias, ocupan puestos relevantes en los rankings mundiales; y los eventos que ocurren en esa economía, las decisiones de las autoridades monetarias y financieras del país, e incluso sus declaraciones de intención, tienen una incidencia creciente en los mercados financieros internacionales.

El presente artículo se propone argumentar las anteriores afirmaciones con datos recientes.

De todos modos, vale aclarar que a pesar del desenvolvimiento financiero favorable del gigante asiático desde que comenzó la reforma económica, pero sobre todo en la última década, su sistema financiero no ha estado exento de dificultades¹, que ha podido sortear gracias a los mecanismos de regulación y control de que disponen las autoridades y las enormes reservas internacionales con que cuenta el país. Aunque estas han experimentado una reducción en los últimos años (Gráfico 1), todavía se consideran las mayores del mundo (Gráfico 2).

¹ Entre ellas, la desaceleración del crecimiento de la economía en los últimos años, el rescate de las bolsas en 2016, el mantenimiento del tipo de cambio del yuan, todo lo cual ha provocado además, importantes salidas de capitales del país.

**Gráfico 1. China. Reservas internacionales de divisas, 1990 – 2017
(100 millones de dólares)**

Fuente: Tobin y Volz, 2018

**Gráfico 2. Reservas internacionales en divisas
(millones de dólares)**

Fuente: Carta financiera, 2017

Asimismo, a pesar de los logros obtenidos, el sistema financiero aún debe enfrentar importantes desafíos para que el gigante logre ser una potencia en el ámbito financiero internacional, según su meta declarada.

I. China como receptora de capitales del exterior

La captación de recursos financieros desde el exterior fue un elemento crucial para el proceso de reforma y apertura de China iniciado en diciembre de 1978, debido al atraso económico y social que prevalecía en el país. A partir de entonces se decide cambiar radicalmente esa situación, desarrollar y modernizar la economía y la sociedad, hasta convertir al gigante asiático en una potencia mundial en el largo plazo.

Los prestamistas e inversionistas extranjeros se vieron estimulados a invertir sus capitales en el país debido a su potencial, dado sobre todo por sus abundantes recursos naturales, mano de obra barata y gran mercado.

De este modo, China se situó entre los principales países receptores de todo tipo de flujos, tanto oficiales como privados, en particular de inversión extranjera directa (IED). Entre los países subdesarrollados China se ubicó entre los diez países principales receptores de todos los flujos, incluso de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de remesas familiares.

Aún en la actualidad esta condición de gran receptor de recursos financieros externos se mantiene, motivada, por una parte, por las necesidades de su crecimiento y de las metas de su proceso de reforma, que no son cubiertas en su totalidad por el ahorro interno; y por otra, por el estímulo que el país representa para los oferentes de esos recursos en términos de rendimientos y mercado.

Créditos

China es la principal prestataria de créditos en moneda extranjera entre las denominadas economías emergentes (Gráfico 3), tanto en forma de préstamos bancarios como a través de títulos valores.

Gráfico 3. Economías Emergentes. Crédito en moneda extranjera a sector no bancario (miles de millones de dólares)

Fuente: BIS, 2018

Es el mayor emisor de bonos de la región (casi la cuarta parte de la emisión total) en mercados domésticos e internacionales. El siguiente gráfico sobre las emisiones netas internacionales de bonos de países emergentes, muestra la posición superior de China comparada con otros emergentes importantes como Brasil, India, Rusia y la República de Corea.

Gráfico 4. Economías Emergentes. Emisiones netas internacionales de títulos de deuda (miles de millones de dólares)

Fuente: BIS, 2017

En la atracción de inversiones en cartera ha incidido la calificación crediticia otorgada al país (califica en la categoría de “grado de inversión”), lo que también estimula la recepción de préstamos bancarios, y los rendimientos de los bonos que emite (Gráfico 5), que superan en muchos casos a los de títulos de países avanzados.

Gráfico 5. China. Rendimiento de bonos a 10 años y tasa Shibor

Fuente: BIS, 2017

Como consecuencia de lo anterior, ha crecido la deuda en títulos, tanto del gobierno, las empresas como de los hogares, a niveles comparables a los de países desarrollados (Gráfico 6), y en general, la deuda global, fundamentalmente de compañías no financieras, al punto de que China es

responsable de 1/3 del incremento de la tasa de deuda respecto al PIB del grupo G20. (Gráfico 7)

Gráfico 6. Deuda total en títulos por residencia y sector de los emisores (billones de dólares)

Fuente: BIS, 2018

Gráfico 7. Tasas de Deuda Bruta / PIB por regiones (Por ciento)

Fuente: FMI, 2017^a

No obstante, debe aclararse que para China es más significativa la deuda interna que la externa. Después de la crisis global de 2007-2008 las autoridades animaron a los bancos a prestar más para estimular el crecimiento, lo que disparó la deuda interna. Ello no quiere decir que no haya crecido la deuda externa, sobre todo de bancos y empresas. Sin embargo, las autoridades consideran que se ésta encuentra dentro de límites manejables teniendo en cuenta sus indicadores (deuda/PIB; deuda exportaciones y servicio de la deuda/exportaciones).

Inversión Extranjera Directa

La IED es el principal flujo financiero que recibe el país desde inicios de la reforma. En 2002 China ocupó el primer lugar en el mundo como receptora de

estos flujos, y en la actualidad es el tercer destino después Estados Unidos y Reino Unido (Gráfico 8).

Gráfico 8. Los 20 principales receptores de IED, 2015-16
(miles de millones de dólares)

Fuente: UNCTAD, 2017

En sentido general, los factores que determinan que los inversionistas extranjeros lleven sus capitales a China no difieren básicamente de los que los motivan a invertir en otras economías: crecimiento económico del país, magnitud del mercado, dotación de recursos humanos, calificación y costo de la mano de obra, infraestructura, dotación de recursos naturales, incentivos que ofrece el país, estabilidad política y social, elementos que han estado presentes desde los primeros años de la reforma y que son bastante comunes a otras economías. La persistencia de la tendencia en años recientes pudiera explicarse, además, por la existencia de fuertes cadenas globales de valor en la región asiática, en las que China tiene una presencia creciente.

II. China como proveedora de capitales al mundo

Una de las vías fundamentales por las que China está incrementando su presencia en las finanzas internacionales es a través del afianzamiento de su posición como proveedora de recursos financieros, sobre todo a partir de 2010.

Es muy destacada su contribución a los países subdesarrollados, tanto como proveedora de préstamos e inversiones como de ayuda para el desarrollo, lo que a la vez forma parte de la estrategia del país de asegurar los insumos primarios necesarios para garantizar su desarrollo sostenido.

Préstamos

Como fuente de préstamos para el mundo subdesarrollado, China ha sobrepasado a los países occidentales. Desde 2010 los préstamos de los bancos estatales -Banco de Desarrollo de China y Banco de Importaciones y Exportaciones-, superan a los provenientes de gobiernos e instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, en 2014 otorgaron más de 700 mil millones de dólares, sobrepasando el total prestado por el Banco Mundial y cinco bancos regionales de conjunto. (Kynge et al, 2018)

No solo es importante el financiamiento que otorga a países en vías de desarrollo, sino también a países desarrollados de la OECD, en particular a miembros de la Unión Europea.

Por otra parte, es de destacar la participación de China en la creación, en 2014, de dos instituciones internacionales, el Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), ambas con sede en el país, con el objetivo implícito de fortalecer su influencia en las finanzas mundiales y lanzar su moneda al mundo, iniciativas que constituyen alternativas frente al Banco Mundial, al FMI y al Banco Asiático de Desarrollo (BAD),

Ayuda

Lo primero que debe decirse en cuanto a la ayuda que ofrece China a otros países es que resulta muy difícil obtener información de fuentes chinas, por lo que la que existe proviene de los países receptores y en muchos casos son estimaciones.

No obstante, se conoce que la AOD va dirigida fundamentalmente a los países menos desarrollados y la mayor parte se materializa en forma de préstamos. En los últimos años, está vinculada en gran medida al programa de la Ruta de la Seda.

Esta ayuda resulta controvertida porque a pesar de que es voluminosa, sobre todo la otorgada a países de África, algunos analistas consideran que es onerosa, pues a menudo las tasas de interés son altas. Se estima que del total, solo el 21% corresponde al concepto de ayuda tradicional. Ello se explica porque China no pertenece al CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y por

tanto, no está obligada a cumplir con los requerimientos de este organismo. (Mitsuru, 2018; Heubl, 2018)

Sin embargo, hay que reconocer que los recursos provenientes de China son importantes para los países que los reciben, pues si bien es cierto que la AOD debe ser, como su nombre lo indica, flujos que por sus características contribuyan al desarrollo de las naciones más atrasadas (y en alguna medida la ayuda china lo hace), la práctica indica que la mayoría de los países desarrollados no cumplen con los compromisos establecidos.

Inversiones

El principal aporte financiero de China hacia el exterior es la inversión extranjera directa. En 2016 el país se ubicó en el segundo puesto mundial después de Estados Unidos (Gráfico 9), y algunos expertos estiman que para el 2020 (otros consideran que para el 2030), se convertirá en el mayor inversor transfronterizo del mundo. (El Pueblo en Línea, 2015)

Desde el punto de vista económico, la inversión, además de proporcionarle ingresos, forma parte de la estrategia del país de asegurar los insumos primarios necesarios para garantizar su desarrollo sostenido.

Gráfico 9. Los 20 principales inversionistas, 2015-16
(miles de millones de dólares)

Fuente: UNCTAD, 2017

China no solo se destaca como inversionista en países subdesarrollados sino también en economías desarrolladas, principalmente a través de inversiones en cartera, con el objetivo de colocar de manera rentable sus enormes reservas, afianzar su posición internacional en el ámbito financiero, además de por motivaciones políticas.

Es el principal poseedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, en un monto aproximado de 1.17 billones de dólares (RT, 2018), a pesar de que en los últimos años ha reducido sus inversiones en la deuda soberana de ese país debido a la guerra comercial que mantienen ambas economías. Con el objetivo de reducir la interdependencia con Estados Unidos y diversificar riesgos, dadas las contradicciones existentes entre ambos, China está incrementando sus tenencias de deuda europea.

III. Internacionalización del yuan

La internacionalización del Renminbi (RMB) es una meta que China se planteó alcanzar a largo plazo desde que comenzó su reforma financiera. Con ese objetivo, las autoridades monetarias se propusieron desde los inicios defender y fortalecer el yuan.

Los mecanismos usados con este fin han sido la regulación y el control del tipo de cambio, controles de divisas, así como la flexibilización y revaluación gradual del yuan.

Las estrategias para la internacionalización de la moneda nacional, también con un carácter gradual, han ido dirigidas fundamentalmente a promover su uso en el comercio internacional (pagos de transacciones y financiación del comercio) y en las inversiones (desarrollo de oportunidades de inversión en RMB en el país y en el extranjero).

Los esfuerzos por internacionalizar la moneda china han dado frutos. Ha aumentado el número de países y de compañías que lo usan. El Gráfico 10 muestra el incremento del uso de la moneda china por parte de empresas que negocian con el país asiático, cuyas estadísticas son compiladas por el Banco HSBC². Además, se ha ampliado es espectro de actividades para las que se utiliza.

² HSBC: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, con sede central en Londres, es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo.

**Gráfico 10. Adopción del RMB para transacciones transfronterizas
(Por ciento de empresas del total que negocian con China)**

Fuente: HSBC, 2018

El incremento de las transacciones transfronterizas en RMB se debe, fundamentalmente, al aumento de su uso relacionado con el comercio, lo que se explica por la posición del país como exportadora e importadora a escala global. Según el estudio de HSBC, para pagos de comercio fue usada a fines de 2017 por el 82% de las compañías extranjeras que negocian con China y para financiamiento al comercio por el 81% (de 23% en 2016). Asimismo, en 2017 era la quinta moneda más usada en pagos internacionales, del lugar 20 que tenía en 2012. (HSBC, 2018)

El uso del RMB se ha extendido más allá del comercio y los pagos, experimentándose un crecimiento muy significativo de la negociación de la moneda RMB con fines puramente financieros como coberturas cambiarias, manejo de otros riesgos y especulación. La mayor parte de estas negociaciones tiene lugar fuera de fronteras y la tendencia continúa en ascenso. Así, de la negociación de derivados OTC en RMB, en 2016 el 73% ocurrió fuera de China. (Ehlers et al, 2016)

También se han producido cambios importantes en la composición de los instrumentos negociados fuera de fronteras y el lugar donde se llevan a cabo las transacciones.

En cuanto a los instrumentos negociados (Gráfico 11), en el pasado la mayoría de las transacciones se limitaban a operaciones al contado, mientras que en 2016 estas representaban menos de la mitad del total. De los derivados denominados en RMB, el 40% corresponde a swaps de divisas en los que se intercambia sólo el principal.

**Gráfico 11. Negociación del RMB por instrumento
(miles de millones de dólares)**

Fuente: BIS, 2016^a

Notas:

Spot: Transacción que involucra el intercambio de 2 monedas en efectivo, a una tasa acordada en la fecha del contrato, dentro de 2 días o menos.

FX swap: Contrato p/ intercambio de 2 monedas (sólo el principal) en un momento determinado e intercambio posterior a la inversa.

Currency swap: Contrato p/ intercambio de 2 monedas (principal más intereses) por un período acordado.

Outright forwards: Contrato entre dos partes para el intercambio de 2 monedas en una fecha futura y a un tipo de cambio acordados en el momento de su firma, fundamentalmente con entrega física de las monedas. En ocasiones, como en este caso, incluye también los contratos en los que sólo se transfiere la diferencia entre la tasa a plazo y la spot de la parte que obtuvo la ganancia neta a la otra (non-deliverable forwards), aunque la mayoría de los contratos son del primer tipo, o sea, con entrega.

Options: Contratos en el que el comprador de la opción adquiere el derecho de comprar o vender una moneda, en un momento futuro a un precio acordado, y el vendedor tiene la obligación de vender o comprar esa moneda si el comprador ejerce su derecho.

Según la localización de la actividad, el RMB todavía se negocia más en mercados asiáticos (Gráfico 12), pero en los últimos años las transacciones se han expandido, adquiriendo una dimensión más internacional. De 2013 a 2016 el valor de las transacciones realizadas en Hong Kong, declinó de 43% al 39% del total de negociaciones *offshore* de RMB (de todos modos es mayor respecto a lo que se negociaba en 2013), mientras se ha incrementado en Singapur y otras economías asiáticas, con lo que el valor de las transacciones en esa región representa el 65% del total. Fuera de Asia las negociaciones de RMB se han mantenido más o menos en el mismo nivel en el Reino Unido y han ascendido en Estados Unidos, de 7% a 12%. (BIS, 2016^a)

Gráfico 12. Valor de las transacciones en RMB fuera de fronteras por regiones, 2016
Por ciento del total

Fuente: BIS, 2016^a

Como resultado del amplio uso del RMB a escala global, es la octava moneda más transada en mercados de divisas internacionales³ según el Banco de Pagos Internacionales (Gráfico 13), con volúmenes que se duplican cada aproximadamente 3 años, aunque el monto total solo representa el 4% de las transacciones.

³ En el gráfico el yuan (CNY) aparece en el lugar 9 porque se incluyen las monedas de economías emergentes mercados en conjunto (EME), que ocupan el 4to lugar.

Gráfico 13. Transacciones diarias promedio en el mercado de Divisas por monedas (Por ciento del total)

Fuente: BIS, 2016^b

Además, el RMB es la cuarta moneda más negociada en la plataforma de negociación electrónica de divisas EBS⁴ (Greifeld and Chen, 2018) y la sexta más usada en pagos bancarios ordinarios por día en SWIFT⁵ (Tabla 1), lo que es un avance si se considera que en 2012 ocupaba el lugar 12, con el 0.84% de las transacciones globales.

Tabla 1. Divisas usadas en los pagos del SWIFT

Divisa	% de utilización del total
Dólar EEUU	39.8
Euro	33.1
Libra esterlina	7.4
Yen	3.1
Dólar canadiense	1.9
RMB	1.9
Franco suizo	1.6

Fuente: SWITF, 2017

⁴ En ella los bancos negocian cada día aproximadamente 100 mil millones de dólares al contado como promedio.

⁵ *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*, es decir, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras..

La mayor utilización del RMB a escala global no solo se debe a la ampliación del espectro de transacciones que se realizan hoy en esta moneda, han influido además otros factores como: mejoras en la infraestructura para su uso con el lanzamiento del Sistema de pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS en inglés) a fines de 2015; facilidad de acceso al existir más bancos de compensación alrededor del mundo (24 a mediados de febrero de 2018) mundo y mayor número de acuerdos swaps (36, que totalizaron más de 3 billones de RMB); nuevas soluciones de flujos en efectivo y del tesoro que facilitan a las corporaciones integrar el RMB a sus operaciones; una mejor comprensión acerca de la documentación y las regulaciones sobre el RMB que hace su uso más confiable y la flexibilización en las regulaciones de los mercados de capitales de China dirigida a estimular la inversión a más largo plazo. (HSBC, 2018)

De todos modos, la influencia de una divisa en la economía mundial no solo se mide por su utilización como unidad de cuenta o instrumento de pagos internacionales, sino también por su papel como moneda de reserva. En ese sentido, aunque el incremento en la utilización internacional del yuan ha influido en su mayor uso como moneda de reserva, aun su posición en las reservas internacionales no es muy significativa como muestra la siguiente tabla.

Tabla 2. Composición de las reservas globales de divisas

Divisas	% del total
Dólar de EEUU (USD)	63.96
Euro (EUR)	19.74
Libra (GBP)	4.42
Yen (JPY)	4.21
Dólar Canadiense (CAD)	2.03
Dólar Australiano (AUD)	1.85
Yuan (CNY)	1.07
Franco Suizo (CHF)	0.17
Otras	2.55

Fuente: Elaborado en base a información de FMI, 2017^b

Un paso importante en la ampliación del papel internacional del yuan es su incorporación a la canasta de monedas que conforman los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI⁶, con un peso significativo dentro de la misma. Con ello China amplía su derecho de voto en ese organismo (Tabla 3), lo que junto a un incremento de su peso en el Banco Mundial, reafirma su mayor influencia en las finanzas internacionales.

⁶ Se aprobó en noviembre de 2015 y entró en vigor en octubre de 2016

Tabla 3. Composición de la canasta de DEG por monedas

	2015	2010	2005
US dólar	41.73%	41.9%	44%
Euro	30.93%	37.4%	34%
Libra	8.33%	11.3%	11%
Yen	8.09%	9.4%	11%
Yuan	10.92%	---	---

Fuente: FMI, 2016

En general, aunque el avance en el papel internacional del yuan ha sido relevante, aun no puede considerarse una moneda verdaderamente global, por varias razones. El requisito más importantes que le falta por cumplir es alcanzar la plena convertibilidad, es decir, que la moneda se cotice libremente en el mercado (todavía se cambia bajo un sistema de flotación controlada) y la apertura total de la cuenta de capital (aún existen controles de capital y otras regulaciones que restringen la salida de la moneda del país, además de requerirse trámites que conllevan una compleja documentación). A ello se suma que persiste una disparidad apreciable entre los tipos de cambio internos y externos, así como una la baja liquidez, sobre todo cuando no se trata del par RMB/USD⁷.

Un estudio del *International Monetary Institute* (IMI), de la *Renmin University* de China, compara el grado de internacionalización del RMB respecto a las cuatro principales divisas (Tabla 4), mostrando que aunque existe una amplia brecha entre ellas, el RMB ha avanzado de manera importante hacia esa meta. Para la elaboración del índice se toman en cuenta estadísticas sobre comercio exterior, inversión externa y transacciones en bonos de varios países y del Banco de Pagos Internacionales.

Tabla 4. Índice de internacionalización de divisas

Moneda	Índice
Dólar	54.0
Euro	24.6
Libra esterlina	5.5
Yen	4.3
Renminbi	2.3

Fuente: IMI, 2017

De todos modos, el rápido crecimiento del comercio de RMB y de los mercados financieros donde este se negocia sugiere que esta limitación puede ser claramente superada en el corto plazo.

⁷ Alrededor del 95% de todas las transacciones ocurren con el par RMB/USD. (Ehlers et al, 2016)

Sin embargo, no hay que desconocer que la internacionalización del RMB es positiva para China, pero también constituye un desafío para el país. Si bien reduce la dependencia del dólar, contribuye a generar alternativas de mercados de demanda externa, así como a incrementar la influencia política de China en el exterior; por otra parte supone un incremento de la demanda de la moneda que conllevaría a una apreciación incontrolada; la irrupción de capitales no deseados; y otros efectos monetarios no controlables.

IV. Posición de sus instituciones a escala global

Sistema bancario

El sistema bancario chino se considera uno de los más grandes del mundo por el volumen de sus activos. Según este indicador, sus principales bancos comerciales estatales se encuentran en los primeros puestos a escala global (Tablas 5 y 6)

Tabla 5. Los 10 bancos más grandes del mundo según valor de sus activos (2016)

LUGAR	BANCO	ACTIVOS (bill USD)
1	Industrial & Commercial Bank of China	3.62
2	China Construction Bank Corp.	2.94
3	Agricultural Bank of China	2.82
4	Bank of China	2.63
5	HSBC Holdings	2.57
6	JPMorgan Chase & Co.	2.45
7	BNP Paribas	2.40
8	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.32
9	Bank of America	2.15
10	Credit Agricole Group	1.91

Fuente: S&P, 2017

Según Fitch Ratings, entre los 50 bancos más grandes, los cuatro gigantes estatales ocupan los primeros lugares⁸, pero además se incorporan otros 8 convirtiendo a China en el único país emergente con 12 bancos en el *ranking*.

⁸ Las diferencias en el total de activos entre las 2 tablas se deben a la fecha de recopilación de los datos y también a que son distintas fuentes.

Tabla 6. Bancos chinos dentro de los 50 más grandes del mundo según activos totales (2017)

LUGAR	BANCOS	ACTIVOS (bill USD)
1	Industrial and Commercial Bank of China	3.47
2	China Construction Bank Corporation	3.02
3	Agricultural Bank of China	2.82
4	Mitsubishi UFJ Financial Group, Japan	2.63
5	Bank of China	2.61
6	JPMorgan Chase, EEUU	2.49
7	HSBC Holdings, RRUU	2.37
8	BNP Paribas, Francia	2.19
9	Bank of America, EEUU	2.18
10	Japan Post Bank	2.05
11	China Development Bank	1.94
23	Bank of Communications, China	1.21
32	Industrial Bank, China	0.88
34	China Merchants Bank	0.86
35	China CITIC Bank	0.85
36	China Minsheng Bank	0.848
37	Shanghai Pudong Development Bank	0.843
48	Agricultural Development Bank of China	0.64

Fuente: Cunningham, 2017

En una lista de 100 bancos de acuerdo a este mismo indicador, China es el país que más instituciones acumula con 18 en total, seguida por Estados Unidos con 12. (Wikipedia 2017)

Además, a medida que el comercio y las inversiones de China se han expandido por el mundo, sus bancos han ido creando una amplia red de sucursales y subsidiarias que ofrecen servicios financieros a escala global para apoyar a sus clientes y contribuir al desarrollo financieros de los países con los que tiene negocios. (Gráfico 14)

Gráfico 14. Bancos chinos en el mundo. Cantidad de subsidiarias y sucursales por país receptor

Fuente: Banco Mundial, 2018

De esta manera, China es el mercado emergente que más activos bancarios acumula en el exterior. (Gráfico 15)

Gráfico 15. Economías Emergentes. Activos bancarios transfronterizos (billones de dólares)

Fuente: BIS, 2018

Si bien en términos cuantitativos el sistema bancario chino es voluminoso y ha logrado significativos avances en los últimos años, aún debe enfrentar importantes debilidades y retos, sobre todo al interior de su economía, para incrementar su competitividad frente a los bancos e instituciones extranjeras que operan en el país y continuarán estableciéndose en el futuro. Entre ellos, los más importantes que se pueden mencionar son: el deterioro de la calidad del crédito por su rápida expansión, la creciente desintermediación (continúa creciendo la banca a la sombra), y el incremento de la deuda interna (pública y privada) con peligro de impago.

Mercado de Valores

Los mercados de valores de China han mostrado un rápido crecimiento y desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta que al inicio de la reforma no existían. El avance se aprecia en el desarrollo de estos mercados en términos de compañías listadas, volumen de las transacciones, variedad de instrumentos que se negocian y capitalización bursátil (Gráfico 16), entre otros indicadores.

Gráfico 16. 10 bolsas de valores más importantes según capitalización del mercado (2017)

Fuente: Statista, 2018

Todo ello ha conllevado a que los mercados chinos sean bien valorados por los inversionistas extranjeros. En particular, las tres bolsas chinas más importantes (las de Shanghái, Beijing y Shenzhen) se encuentran entre los primeros 20 puestos de 100 en la lista de los centros financieros más importantes del mundo, elaborada por el Instituto de Desarrollo de China (Shanghái) y Z/Yen, un tanque pensante comercial líder con sede en Londres⁹. Además, estos tres centros mejoraron su posición a lo largo de 2018¹⁰. (CDI-Z/Yen, 2018) La Tabla 7 es el resultado agregado del análisis de los diferentes parámetros que se toman en cuenta y se muestran en la Tabla 8.

Tabla 7. Índice Global de Centros Financieros

⁹ Las instituciones elaboran dos informes al año, en los que evalúan a los centros financieros del mundo. Estos análisis reciben considerable atención por la comunidad financiera global, y sirven de referencia para las decisiones de política e inversión. Para la elaboración de los índices se valoran parámetros desde el entorno de negocios, infraestructura, desarrollo del sector financiero, capacitación del personal, hasta la reputación de los centros. (Ver Anexo)

¹⁰ El indicador GFCI 23 corresponde marzo y el GFCI 24 a septiembre de 2018.

Septiembre 2018

Centre	GFCI 24		GFCI 23	
	Rank	Rating	Rank	Rating
New York	1	788	2	793
London	2	786	1	794
Hong Kong	3	783	3	781
Singapore	4	769	4	765
Shanghai	5	766	6	741
Tokyo	6	746	5	749
Sydney	7	734	9	724
Beijing	8	733	11	721
Zurich	9	732	16	713
Frankfurt	10	730	20	708
Toronto	11	728	7	728
Shenzhen	12	726	18	710
Boston	13	725	10	722
San Francisco	14	724	8	726
Dubai	15	722	19	709
Los Angeles	16	721	17	712
Chicago	17	717	14	718
Vancouver	18	709	15	717
Guangzhou	19	708	28	678
Melbourne	20	699	12	720

Fuente: CDI-Z/Yen, 2018

Tabla 8. Los 15 principales centros financieros globales según área de competitividad, Setiembre 2018

Rank	Business Environment	Human Capital	Infrastructure	Financial Sector Development	Reputational and General
1	London	Hong Kong	Hong Kong	New York	New York
2	New York	London	New York	London	London
3	Hong Kong	New York	London	Hong Kong	Hong Kong
4	Singapore	Singapore	Singapore	Singapore	Singapore
5	Chicago	Tokyo	Shanghai	Shanghai	Chicago
6	Shanghai	San Francisco	Tokyo	Tokyo	San Francisco
7	San Francisco	Shanghai	Dubai	Frankfurt	Boston
8	Boston	Chicago	Beijing	Sydney	Shanghai
9	Toronto	Dubai	Sydney	Dubai	Los Angeles
10	Tokyo	Los Angeles	San Francisco	San Francisco	Tokyo
11	Dubai	Boston	Boston	Zurich	Zurich
12	Sydney	Beijing	Toronto	Boston	Toronto
13	Frankfurt	Toronto	Frankfurt	Chicago	Sydney
14	Montreal	Frankfurt	Zurich	Toronto	Dubai
15	Zurich	Paris	Paris	Shenzhen	Dublin

Fuente: CDI-Z/Yen, 2018

No obstante, aún los mercados de valores chinos deben superar limitaciones y enfrentar retos para ser más competitivos, sobre todo los de Beijing y Shenzhen que son menos desarrollados que el de Shanghai.

La volatilidad es una variable presente en todos los mercados de valores del mundo, y China no escapa a ello. A mediados de 2015 se produjo un importante desplome en la bolsa, con la pérdida de un tercio de su valor, después de que los precios de las acciones habían venido subiendo de manera sostenida por más de un año (Sudworth, 2015), situación que fue superada relativamente rápido, sobre todo debido a la acción rápida de las autoridades. En este caso, los factores explicativos fueron fundamentalmente de índole interna¹¹.

Desde inicios de 2018 las bolsas chinas han vuelto a caer de manera significativa (Gráfico 17). Esta vez, a la incertidumbre interna se le suman las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Gráfico 17. Precio de las acciones. Principales índices bursátiles

Fuente: BIS, 2018

A modo de conclusiones ...

La participación de China en las finanzas internacionales ha ido en aumento desde los años 2000, siendo ya un actor de peso importante en la economía global. Ha pasado de simple receptora de recursos financieros desde el exterior a proveedora de capitales al resto del mundo, no solo subdesarrollado, sino también desarrollado.

¹¹ Para ampliar al respecto puede consultarse (Molina y Regalado, 2016)

Su moneda, si bien no puede considerarse aún una divisa totalmente internacional, ha comenzado a desempeñar un papel cada vez más relevante en las finanzas mundiales, por su utilización en el comercio (pagos y financiamiento) y como moneda de inversión.

Por otra parte, sus instituciones financieras cada vez ocupan lugares más prominentes en el ámbito internacional.

Todo ello supone retos para China, que deberá enfrentar fortaleciendo más su economía y su sistema financiero. Las enormes reservas lo ayudan pero sus instituciones deben ganar en eficiencia para ser más competitivas frente a las extranjeras, en un entorno de mayor apertura.

El resultado final del ascenso de China en las finanzas internacionales dependerá de la evolución de la economía doméstica y de la coyuntura externa, lo que determinará el plazo en que el gigante asiático alcance su total protagonismo en este ámbito. Sin embargo, lo más importante no es cuándo lo logrará, sino lo que ello representará para el mundo, y en ese sentido, y en la preparación de nuestros países para aprovecharlo, deben ir encaminados los estudios futuros.

Referencias

- Banco Mundial (2018). *Global Financial Developing Report 2017-18. Bankers without Borders*, <http://www.worldbank.org>
- BIS (2018). *Quarterly Review*, Sep, Basilea, <http://www.bis.org>
- _____ (2017). *Quarterly Review*, Dec.
- _____ (2016^a). *Quarterly Review*, Dec.
- _____ (2016^b). *Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2016*, September, Basilea, <http://www.bis.org>
- Carta Financiera (2018). *Los 10 bancos centrales con más reservas del mundo*.
- Carta Financiera (2017). *Los 10 bancos centrales con más reservas del mundo*, www.cartafinanciera.com/tendencia.../los-10-bancos-centrales-con-mas-reservas-del-mundo.
- CDI-Z/Yen (2018). *The Global Financial Centres Index 24*, Sept, http://www.GFCI_24_final_Report.pdf
- Cunningham, A. (2017). *World Safest Banks 2017*, Nov 9. <https://www.gfmag.com/magazine/.../worlds-safest-banks-2017>
- El Pueblo en Línea (2015). *China se convertirá en el mayor inversor transfronterizo del mundo*, Jun 30.
- FMI (2017^a). *Global Financial Stability Report*, Oct, <http://www.imf.org>
- _____ (2017^b). *IMF Releases Data on the Currency Composition of Foreign Exchange Reserves Including Holdings in Renminbi*, Mar 31

- _____ (2016): *Ficha técnica: derechos especiales de giro (DEG)*, Oct 1°, <http://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR>.
- Greifeld, K. and Chen, T., (2018). As Trump Slams China on Yuan, Currency Market Trades Record Amounts, *Bloomberg*, Ago 30, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-29/as-trump-slams-china-on-yuan-fx-market-trades-record-amounts>
- Heubl, B. (2018). The numbers behind China's overseas development loan risks, *Nikkei Asian Review*, April 15
- HSBC, (2018). *2017 Renminbi Internationalisation Survey Report*, Feb
- IMI (2017). *RMB Internationalization Report 2017*, <http://www.imi.org.cn/en/?p=2850>
- Kyngé, J., Hornby, L., y Weinland, D., (2018). China development banks expand links with foreign lenders, *Financial Times*, Jul 15.
- Mitsuru, Y. (2018). Will China's Foreign Aid Provoke a "Debt Trap"?, *Eyes of IIMA* (Institute for International Monetary Affairs), September, 3th.
- Molina, E. y Regalado, E., (2016). Finanzas internas de China. Situación actual y perspectivas, *Revista Cubana de Economía Internacional*, No.1, Feb 2016, ISSN 2408-9893, <http://www.rcei.uh.cu/index.php/rcei>
- RT (Russia Today) (2018). *China recorta sus inversiones en deuda soberana de EE.UU. en medio de la guerra comercial*, Sep 20, <https://actualidad.rt.com/actualidad/289190-mayor-titular-deuda-soberana-eeuu-recortar>
- Statista, (2018). *Value of international debt capital market deals, by currency 2017*
- S&P (2017). *The S&P Global Market Intelligence Report*. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/>
- Sudworth, J. (2015). El impacto del billonario derrumbe de la bolsa de valores en China. *BBC Mundo*, Julio 9.
- SWIFT (2017). *RMB Tracker Special Report*, July
- Torsten E., T.; Packer, F.; and Feng Z., (2016). The changing landscape of renminbi offshore and onshore markets, *BIS Quarterly Review*, December
- Tobin, D. y Volz, U. (2018). *The development and transformation of the financial system in the People's Republic of China*, ADBI Working Paper, No. 825, Mar
- UNCTAD (2017). *World Investment Report*, New York and Geneva.
- Wikipedia (2017). Los 100 bancos más grandes del mundo según el valor de sus activos.

Anexo

PARÁMETROS TOMADOS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL INDICE GLOBAL DE CENTROS FINANCIEROS (GFCI)

Fuente: CDI-Z/Yen, 2018